

Liliana Beniuc*

CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE LA PACEA ȘI SECURITATEA GLOBALĂ

CZU: 061.1 UE:327.57(100)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12755161>

Abstract

The article analyzes the European Union's contribution to maintaining peace and security in Europe and globally, based on the applicable normative acts, such as the Treaty on European Union, the Lisbon Treaty, the EU Global Strategy for Foreign and Security Policy, and the EU Strategic Compass. To characterize the EU's role as an international actor, the Union's relations with the UN, NATO, and partner states, including the EU's defense capabilities, were outlined. Vulnerabilities and threats to global peace and security were described during the Covid-19 pandemic and the military invasion of Ukraine by Russia. Given that sanctions are among the primary instruments of the EU's common foreign and security policy, the variety and context of their adoption were analyzed. The capacity for conflict prevention, peace promotion, and international security consolidation was examined through the description of objectives and budgets of the European Defense Fund and the European Peace Instrument. The circumstances created by Russia's military invasion of Ukraine necessitated highlighting traditional and hybrid threats to the EU's peace and security, including at the global level. The role of the EU in defending the peace and security of the Republic of Moldova was reflected in the description of the European Peace Instrument.

Keywords: *peace, international security, European Union, international actor, sanctions, CFSP, CSDP, European Defense Fund, European Peace Instrument.*

Promovarea și protejarea păcii și securității la nivel global constituie unul dintre pilonii de bază ai acțiunii externe a UE. Articolul 3 alineatul (5) al TUE indică contribuția UE la menținerea păcii pe primul loc printre obiectivele relațiilor UE cu lumea în general, alături de securitate, dezvoltare durabilă, protecția drepturilor omului și altele (Tratatul privind Uniunea Europeană (versiune consolidată), 2012). Obiectivul UE de menținere și promovare a păcii ghidează Uniunea în toate aspectele acțiunii sale externe, precum politica externă și de securitate comună (PESC); cooperarea pentru dezvoltare; cooperarea economică, financiară și tehnică; ajutor umanitar; politica comercială comună; extinderea și politica de vecinătate. Ambiția UE de a salvagarda pacea pe continentul european a generat procesul de integrare, iar politica externă europeană derivă direct din însăși natura Uniunii. Astfel, UE manifestă un interes sporit față de cooperarea multilaterală, respectă primatul

* doctor în științe politice, conferențiar universitar, Chișinău, Republica Moldova, liliana.beniuc@usm.md, <https://orcid.org/0000-0002-1094-2662>

diplomației, utilizează medierea pentru soluționarea conflictelor, promovarea drepturilor omului și a statului de drept.

Primul efort major de consolidare a prezenței UE ca actor global, prin definirea unor principii, obiective și instrumente specifice a fost Strategia Europeană de Securitate din 2003, care în anul 2016 a fost înlocuită cu Strategia Globală a UE. Conform Tratatului de la Lisabona (2007) a fost creată funcția de „Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate”, numit pentru un mandat de cinci ani, care conduce politica externă a UE, reprezintă UE în negocierile diplomatice și forumurile internaționale, inclusiv ONU, coordonează instrumentele de politică externă ale UE și contribuie la atingerea consensului între cele 27 state membre ale UE. În activitatea sa Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate este asistat de Serviciul European de Acțiune Externă, care reprezintă serviciul diplomatic al UE. Conform articolul 36 al TUE Înaltul Reprezentant al Uniunii trebuie să consulte Parlamentul European în mod regulat cu privire la principalele aspecte și opțiuni în domeniul PESC și să informeze Parlamentul cu privire la evoluția politicii externe europene (Tratatul privind Uniunea Europeană (versiune consolidată), 2012).

Potrivit Strategiei Globale (2016), UE și-a asumat responsabilitatea de a proteja pacea și securitatea în întreaga Europă, în regiunile înconjurătoare din Est și de Sud. Acțiunea externă a UE la nivel global este determinată de cauzele declanșării conflictelor, combaterii sărăciei și promovării drepturilor omului. Responsabilitatea la nivel global a UE este partajată în cadrul parteneriatelor multilaterale, precum ONU, NATO, G7, și celor bilaterale. UE are potențial de a acționa la toate etapele din ciclul conflictului: în faza de prevenire, declanșare, suspendare a acțiunilor militare și de încheiere a păcii sau reglementării. Potrivit abordării UE o pace durabilă poate fi obținută numai prin acorduri cuprinzătoare ancorate în parteneriate regionale și internaționale extinse, profunde și durabile, pe care Uniunea le va promova și le va sprijini. Guvernanța regională oferă UE șansa de a gestiona mai bine problemele de securitate, de a exercita influență în afacerile internaționale. Regiunile, unde UE se ghidează de anumite obiective specifice, sunt următoarele: Europa, zona mediteraneeană, Orientul Mijlociu și Africa; lungimea de la Nord la Sud a Oceanului Atlantic; regiunea arctică. La Est, ordinea europeană în materie de securitate a fost încălcată în anul 2014, prin anexarea peninsulei Crimeea și s-a acutizat în 2022 din cauza agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei; regiunea Africa de Nord și Orientul Mijlociu este afectată de terorism și violență (Strategia Globală a politicii externe și securității UE, 2016).

Invazia militară a Rusiei împotriva Ucrainei a determinat Uniunea Europeană să își revizuiască poziția privind propria capacitate de apărare a păcii și securității în Europa. UE a condamnat agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei în cei mai fermi termeni, iar cele 27 de state membre ale Uniunii au reacționat ca o unitate fără

precedent, pentru a oferi Ucrainei ajutor umanitar, financiar, diplomatic și militar. UE împreună cu partenerii transatlantici sprijină Ucraina în confruntarea cu agresiunea militară a Rusiei, pentru a restabili pacea în Europa și a consolida rezistența Ucrainei. În viziunea UE suveranitatea, integritatea teritorială și independența în cadrul frontierelor recunoscute în plan internațional trebuie respectate pe deplin.

UE tinde să apere ordinea europeană de securitate. Ordinea mondială post-Război Rece, care în opinia noastră s-a menținut până la 24 februarie 2022, a fost caracterizată printr-o concurență strategică între Marile Puteri, extindere a NATO și UE spre Est, inclusiv prezența a unor amenințări complexe de securitate. După 24 februarie 2022 ordinea mondială se caracterizează prin ascensiune a Chinei în afacerile internaționale și acțiunile militare ale Rusiei în Ucraina, prin intensificarea tehnologiilor emergente, prin perturbarea și schimbările climatice, prin apariția unor noi provocări de securitate, crize economice și alimentare în întreg lume. Interdependența devine tot mai conflictuală, iar armele soft power au devenit vaccinurile, datele și standardele tehnologice, care sunt instrumente ale competiției politice. În aceste circumstanțe, caracterizate printr-un mediu ostil și tendințe geopolitice extinse, UE a decis să își asume mai multă responsabilitate pentru propria sa securitate, prin consolidarea politicii comune de securitate și apărare până în anul 2030, esența căreia a fost determinată de Busola Strategică a UE, adoptată de Consiliul UE, la 22 martie 2022 (*The Strategic Compass of the European Union, 2022*).

O Uniune Europeană puternică și capabilă în domeniul securității și apărării trebuie să contribuie pozitiv la securitatea globală și transatlantică, fiind complementară NATO, care rămâne fundamentul apărării colective pentru membrii săi. UE își consolidează parteneriatele strategice cu NATO și ONU prin dialoguri politice mai structurate, inclusiv prin cooperare operațională și tematică. În opinia lui Josep Borrell Fontelles, Înalțul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, proliferarea conflictelor și problemelor în întreaga lume crește pe măsură ce capacitatea colectivă de a găsi soluții scade. Creșterea politicii de putere a condiționat mai multă neîncredere și mai multe drepturi de veto. UE optează pentru revitalizarea sistemului multilateral de relații internaționale (*As More Conflicts, Problems around World Mount, 23 February 2023*).

Prin oferirea suportului politic și financiar, UE susține ONU și sprijină ordinea globală bazată pe reguli, cu Națiunile Unite în centrul său. De cealaltă parte, ONU recunoaște UE ca unul dintre cei mai importanți parteneri regionali în menținerea păcii, atât prin capacitatea sa operațională, cât și datorită convergenței largi de norme și valori. Conform estimărilor Elenei Lazarou și ale lui Ionel Zamfir, UE și state membre contribuie împreună cu circa 32 % la finanțarea ONU (*Lazarou, Zamfir, 2022*). Astfel, UE și statele sale membre sunt cel mai mare contribuitor colectiv la bugetul Națiunilor Unite și susțin cei trei piloni ai Organizației: 1) pacea și securitatea; 2) dezvoltarea durabilă și 3) drepturile omului. Prin politica de securitate și apărare

comună, UE conduce 18 misiuni și operațiuni, ceea ce o caracterizează ca unul dintre principalii parteneri ai ONU în menținerea păcii. Astfel, UE oferă sprijin ONU pentru regiunile din întreaga lume, oferă asistență țărilor africane în lupta împotriva terorismului internațional, acordă ajutor umanitar oamenilor care au pătimit în urma cutremurelor devastatoare din Siria și Turcia, protejează pacea în țările Balcanilor de Vest, oferă resurse necesare Ucrainei până la retragerea forțelor și echipamentelor militare ale Federației Ruse. Potrivit declarației oficiale a Înalțului Reprezentant al Uniunii, Josep Borell, dreptul internațional trebuie să fie omniprezent, pentru a-i proteja pe toți membrii ONU de politicile de putere, șantaj și atacuri militare (As More Conflicts, Problems around World Mount, 23 February 2023).

Invazia militară a Rusiei împotriva Ucrainei și pandemia Covid-19 au evidențiat vulnerabilitățile politicilor de susținere a păcii, securității și prosperității UE: capacitatea de a face față neașteptatelor provocări și nevoia de pregătire. Pregătirea pentru a contracara amenințările tradiționale și netradiționale, la nivel global și în cadrul Uniunii, a fost testată și dovedită ca rezerva de îmbunătățire. Astfel, Înalțul Reprezentant al Uniunii, Josep Borell a declarat că pandemia Covid-19 a evidențiat că vulnerabilitățile unei instituții hiperglobalizate și a lumii interdependente, sănătatea umană și sănătatea planetei sunt legate, iar inegalitățile evidențiază slăbiciunile. În urma pandemiei, liderii politici și oamenii de știință au recunoscut că amenințările la adresa păcii și securității pot apărea din amenințări netradiționale de securitate, cum ar fi virușii și evenimentele meteorologice extreme. Circumstanțele create în contextul unui război convențional pe teritoriul unui stat vecin al UE au actualizat percepția permanenței amenințărilor tradiționale la adresa securității europene. În Busola strategică a UE - 2022 au fost indicate următoarele amenințări tradiționale la dresa securității europene: încălcarea continuă a securității europene în Est; creșterea terorismului și a violenței în Africa De Nord, Orientul Mijlociu și Europa însăși; creșterea tensiunilor de securitate în Asia; perturbări cauzate de schimbările climatice; exercitarea influenței străine prin răspândirea dezinformării și armelor de distrugere în masă (The Strategic Compass of the European Union, 2022). În tabelul nr. 1 vom indica amenințările la adresa păcii și securității recunoscute în documentele strategice ale UE, statelor membre permanente **ale Consiliului de Securitate a OMU și a unor state din G-20:**

Tabelul 1. Amenințări la adresa păcii și securității recunoscute în documentele strategice

Strategia Globală a EU	Consiliului de Securitate a ONU					Unele state din G-20			
	China	Franța	Rusia	Marea Britanie	SUA	Brazilia	Germania	Japonia	Australia
Terorism	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Amenințări hibride		✓		✓		✓		✓	✓

Crize economice		✓	✓	✓	✓			✓	✓
Schimbările climatice		✓		✓	✓		✓		✓
Insecuritatea energetică		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Conflictele violente	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
Securitatea cibernetică	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dezinformarea / războiul informațional		✓		✓	✓	✓	✓		✓
Statele fragile		✓		✓	✓	✓			✓
Crimele transnaționale		✓	✓	✓	✓	✓			✓
Armele de distrugere în masă	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sursa: Lazarou Elena, Zamfir Ionel. *Panorama de l'action de l'Union européenne et perspectives pour l'avenir*

În noul context geopolitic, marcat de tensiuni politice accentuate și de scăderea garanțiilor de securitate, de război și de „armamentizarea tuturor”, UE și-a asumat obligația de a exploata la maximum potențialul său ca actor în apărarea păcii și securității, iar Înalțul Reprezentant al Uniunii să vorbească într-un limbaj al puterii și să acționeze potrivit circumstanțelor. Cheltuielile de apărare în Europa au atins cote inedite înainte de criza financiară, cu o creștere de 24% din 2011 până în anul 2021, cu o cheltuială totală de 254 de miliarde de dolari (Lazarou, Zamfir, juillet 2022).

Crearea UE mai puternice și mai capabile în probleme de securitate și apărare a fost inițiată de Comisia Juncker și este continuată de Comisia von der Leyen, care a creat pentru prima dată o Direcție Generală pentru Industria și Spațiul de Apărare (DG DEFIS), care în *domeniul industriei de apărare* se ocupă de menținerea competitivității tehnologice și a inovației industriei europene de apărare, iar în *domeniul spațiului* DG DEFIS este responsabilă de implementarea programului spațial al UE, constând din Programul european de observare a Pământului (*Copernicus*), Sistemul European de navigare prin satelit (*Galileo*) și Serviciul European de suprapunere de navigație geostaționară (*EGNOS*) (Defence Industry and Space). Capabilitățile de apărare ale Europei sunt următoarele: recunoaștere, informații și supraveghere; sisteme de aeronave pilotate de la distanță; comunicații prin satelit, accesul autonom la spațiu și observarea permanentă a Pământului; capabilități militare de ultimă generație; capabilități necesare pentru a asigura securitatea cibernetică și maritimă. Vulnerabilitatea UE în domeniul apărării este influențată de fragmentarea pieței europene și de nivelul insuficient de cooperare industrială.

Conform Planului de acțiune europeană în domeniul apărării, adoptat la 30 noiembrie 2016, UE este în urmă față de SUA în domeniul militar din cauza lipsei de interoperabilitate și decalajelor tehnologice. Contribuția industriei de apărare în economia europeană este de 100 miliarde de euro pe an, iar 1,4 milioane de persoane înalt calificate sunt angajate direct sau indirect în Europa (Planul de acțiune european în domeniul apărării, 2016).

În ultimele două decenii statele membre ale UE și-au redus bugetele pentru apărare. În perioada 2005-2015, în UE-27 cheltuielile de apărare au scăzut cu aproximativ 11%, ajungând la o sumă totală de 200 miliarde euro. Ponderea cheltuielilor de apărare în PIB este scăzută, constituind 1,4% în anul 2015. În anul 2016, doar patru din cele 28 de state membre ale UE, atingeau obiectivul NATO cu privire la cheltuielile de 2% din PIB, stabilit în cadrul Summit-ului din anul 2014, care a avut loc în Țara Galilor: Estonia, Grecia, Polonia și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (Planul de acțiune european în domeniul apărării, 2016). Concurența și cooperarea sporită la nivelul UE constituie mijloacele de îmbunătățire a eficienței și a capacității de inovare a bazei industriale de apărare europene, a eficienței și a capacității de inovare a bazei industriale de apărare europene.

Fondul European de Apărare este instrumentul emblematic al Comisiei Europene, pentru sprijinirea cooperării în domeniul apărării în Europa, prin finanțarea proiectelor de apărare competitive și colaborative pe parcursul întregului ciclu de cercetare și dezvoltare, concentrându-se asupra proiectelor care generează noi tehnologii și echipamente de apărare interoperabile de ultimă generație. Totodată Fondul European de Apărare promovează inovarea și stimulează participarea transfrontalieră a întreprinderilor mici și mijlocii. Proiectele sunt definite pe baza priorităților în materie de capacități de apărare stabilite de PSAC, în special în contextul planului de dezvoltare a capacităților. Pentru perioada 2021-2027, bugetul Fondului European de Apărare are un buget de 7 953 000 000 euro, împărțit în doi piloni: 1) pentru finanțarea cercetărilor colaborative în domeniul apărării privind amenințările emergente; 2) pentru cofinanțarea proiectelor colaborative de dezvoltare a capacităților (Fondul european de apărare, 2022).

Instrumentul European pentru Pace este un instrument extrabugetar, prevăzut să consolideze capacitatea Uniunii Europene de a preveni conflictele, de a promova pacea, de a consolida securitatea internațională. În cadrul politicii externe și de securitate comune Instrumentul European pentru Pace finanțează acțiuni operaționale cu implicații militare sau în domeniul apărării. Din anul 2021 Instrumentul European pentru Pace a înlocuit și a extins fostele instrumente financiare, precum mecanismul Athena și Instrumentul financiar pentru pace în Africa. La 13 martie 2023, Consiliul UE a adoptat plafonul financiar al Instrumentului European pentru Pace de 7,979 miliarde euro până în anul 2027, care poate furniza de urgență Ucrainei muniție de artilerie, fie din stocurile existente, fie achiziționată în comun (Instrumentul European

pentru pace, 2021). La 30 iunie 2022 Consiliul UE a adoptat o măsură de asistență în valoare de 40 milioane de euro în cadrul Instrumentului European pentru Pace, pentru consolidarea capacităților unităților de logistică, de mobilitate, de comandă și control, de apărare cibernetică, de recunoaștere aeriană fără pilot și de comunicații tactice ale forțelor armate ale Republicii Moldova prin furnizarea de echipamente, materiale și servicii relevante neletale, inclusiv de formare legată de echipamente. Prima măsură de asistență în valoare de 7 milioane euro, a fost adoptată în decembrie 2021, pentru a consolida capacitățile Direcției medico-militare și ale Batalionului de Geniu din cadrul forțelor armate (Instrumentul European pentru Pace, 2022).

UE acordă o atenție deosebită vecinătății imediate, cu scopul de a construi reziliența și de a susține pacea și democrația, ambele fiind în prezent serios provocate la granița de Est de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. UE împreună cu statele sale partenere promovează activ politici menite să reducă capacitatea Federației Ruse de a finanța războiul, de a ajuta economia și funcționalitatea Ucrainei. Efectele războiului din Ucraina se răsfrâng în întreaga lume sub forma scăderii securității alimentare și energetice, a presiunilor inflaționiste, a crizelor economice și a polarizării globale. Noile tipuri de amenințări și factori destabilizatori, cum ar fi pandemia Covid-19, schimbările climatice, interferența străină în democrație, atacurile cibernetică și bio-terorismul, inclusiv diferitele tipuri de război hibrid, necesită gândire inovatoare, noi tipuri de resurse și soluții.

Multilateralismul constituie un element de bază al politicii externe și al identității Uniunii Europene, un fundament al abordării sale față de pace și securitate, pentru a contracara amenințările globale, precum ar fi proliferarea armelor de distrugere în masă, terorismul și crizele globale de sănătate, consecințele economice și umanitare ale pandemiei de Covid-19 în întreaga lume. UE optează pentru un multilateralism eficient în problemele referitor la schimbările climatice, calificându-le ca o problemă de securitate, care trebuie să domine în agenda globală, iar Consiliul de Securitate al ONU trebuie să își asume responsabilitatea de soluționare. În opinia Elenei Lazarou și lui Ion Zamfir „multilateralismul” este supus unei presiuni crescânde din partea sistemelor și ideologiilor alternative de valori din cauza efectelor pandemiei (Lazarou, Zamfir, 2022). Comisia Europeană sub președinția Ursulei von der Leyen s-a angajat să consolideze UE ca actor extern, capabil să acționeze mai strategic și mai autonom, respectând în același timp valorile fundamentale stipulate în tratatele fondatoare, inclusiv realizarea păcii. Până în prezent, valorile și obiectivele generale ale UE ghidează toate aspectele acțiunii externe, precum politica externă și de securitate comună; sprijinul pentru democrație; cooperarea pentru dezvoltare, financiară și tehnică; ajutorul umanitar; comerțul și politica de vecinătate.

Contribuția UE la combaterea amenințărilor la adresa păcii, securității și democrației la nivel global a crescut semnificativ prin legislație, finanțare și crearea de noi structuri și inițiative. O parte semnificativă a ajutorului UE se adresează statelor

fragile și problemelor legate de asigurarea păcii. „Noul consens asupra dezvoltării” al UE subliniază rolul cooperării pentru dezvoltare în prevenirea conflictelor violente și atenuarea consecințelor acestora după încetarea lor. Pe teren, UE a reușit să consolideze relația dintre securitate, dezvoltare și ajutorul umanitar prin punerea în aplicare a strategiilor cuprinzătoare, de exemplu, în Cornul Africii și în Sahel (Lazarou, Zamfir, 2022).

UE dezvoltă un forum de parteneriate pentru securitate și apărare, pentru a combate provocările comune prin cooperarea mai strânsă și mai eficientă cu partenerii săi, prin dialoguri și consultări dedicate. Partenerii bilaterali ai UE, care împărtășesc aceleași valori și interese sunt SUA, Norvegia, Canada, Regatul Unit și Japonia. UE dezvoltă parteneriate personalizate în Balcanii de Vest, vecinătatea de Est și de Sud, Africa și America Latină. Domeniile potențiale de implicare ar putea include misiuni și operațiuni PSAC; dezvoltarea capacităților; combaterea amenințărilor hibride și cibernetice; securitatea maritimă; dezarmarea și neproliferarea; combaterea terorismului; aspectele de securitate și apărare ale schimbărilor climatice; comunicații strategice și dezinformare; tehnologii emergente și disruptive; aspectele de securitate și apărare ale spațiului; guvernanta și reforma sectorului de securitate.

În Busola Strategică a UE pentru securitate și apărare este prevăzut că UE trebuie să își sporească prezența, eficacitatea și vizibilitatea în vecinătatea sa și pe arena globală prin eforturi, investiții comune și cooperare (The Strategic Compass of the European Union, 2022). UE tinde să acționeze ca un actor politic autonom, strategic, holistic, puternic și coerent, pentru a susține valorile și principiile care stau la baza democrației, să aibă mai multă responsabilitate pentru a asigura securitatea în Europa și a sprijini pacea și securitatea internațională, precum și securitatea umană, prin reunirea elementelor de putere normativă, soft și hard cu fermitate și rezistență.

În situațiile de criză capacitățile de acțiune rapidă și fermă ale UE se manifestă prin consolidarea misiunilor și operațiunilor civile și militare PSAC, oferind mandate solide și flexibile, prin promovarea unui proces decizional rapid și eficient, prin asigurarea solidarității mai mari financiare, prin promovarea cooperării mai strânse cu misiunile și operațiunile ad-hoc conduse de europeni. UE intenționează, pentru diferite tipuri de crize, să își dezvolte capacitatea de desfășurare rapidă până la 5000 de militari în medii nepermissive (The Strategic Compass of the European Union, 2022). În vederea consolidării structurilor de comandă și control, în special Capacitatea de planificare și conduită militară, UE trebuie să crească gradul de pregătire și cooperare prin îmbunătățirea mobilității militare și exercițiilor regulate, în condițiile desfășurării rapide.

Amenințările hibride s-au intensificat atât ca frecvență, cât și ca impact. Totalitatea *instrumentelor hibride ale UE* oferă un cadru pentru un răspuns coordonat la campaniile hibride care afectează Uniunea și statele membre și ar trebui să includă măsuri preventive, de cooperare, de stabilizare, restrictive și de redresare, inclusiv de

consolidare a solidarității și asistenței reciproce. Conform articolului 42 aliniatul (7) al Tratatului privind Uniunea Europeană în cazul în care un stat membru ar deveni obiectul unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state sunt obligate să îi acorde ajutor și asistență prin toate mijloacele de care dispun (Tratatul privind Uniunea Europeană (versiune consolidată), 2012). Angajamentele și cooperarea în domeniul PSAC trebuie să fie conforme cu angajamentele asumate în cadrul NATO, care constituie pentru statele membre fundamentul apărării lor colective și cadrul de punere în aplicare a securității. Capacitatea unică de analiză a informațiilor (SIAC), în special *Celula de fuziune hibridă*, va analiza și va evalua amenințările hibride, va identifica amenințările și sursa lor, va oferi previziune și conștientizare a situației (The Strategic Compass of the European Union, 2022). UE va asigura sinergii și va explora alte căi de cooperare contra-hibridă cu NATO.

Conform prevederilor Busolei Strategice a UE, în calitate de instrumente hibride ale UE trebuie să fie incluse consolidarea rezilienței societale și economice, protecția infrastructurii critice, democrațiile și procesele electorale naționale și ale UE. Pentru a sprijini statele membre, misiunile și operațiunile PSAC și țările partenere în combaterea amenințărilor hibride, UE va crea *echipe de răspuns rapid hibrid ale UE*, adaptabile la amenințare și care se bazează pe expertiza națională și militară civilă și militară sectorială relevantă (The Strategic Compass of the European Union, 2022).

Un obiectiv important al combaterii amenințărilor hibride este capacitatea UE de a răspunde rapid și cu forța la atacurile cibernetice, precum ar fi activitățile cibernetice rău intenționate sponsorizate de stat, care vizează infrastructura critică și atacurile ransomware. În vederea combaterii amenințărilor hibride de ordin cibernetic UE va consolida Setul de instrumente pentru diplomația cibernetică a UE și va folosi pe deplin toate instrumentele sale, inclusiv măsurile preventive și sancțiunile aplicate actorilor externi, pentru activități cibernetice rău intenționate împotriva Uniunii și a statelor sale membre. Unitatea comună cibernetică a UE contribuie la sporirea analizei situației comune și la cooperarea dintre instituțiile UE și statele membre.

UE se manifestă pe arena internațională ca un promotor al păcii și al stabilității regionale, folosind pe scară largă sancțiunile inteligente. Practicile de sancționare ale UE sunt de două tipuri: 1) implementarea sancțiunilor aprobate de Consiliul de Securitate al ONU; și 2) impunerea propriilor sancțiuni autonome. Sancțiunile inteligente ale UE se manifestă prin embargouri asupra vânzărilor de arme, interzicerea vizelor și înghețarea conturilor deținute în băncile europene. Potrivit opiniei cercetătorilor C. Portela și B.G. Usobiaga utilizarea sancțiunilor consolidează rolul UE în politica mondială și identitatea sa de actor internațional (Portela, Usobiago, 2015). În comparație cu alte organizații regionale, UE este cea mai activă entitate regională în impunerea sancțiunilor internaționale. Preeminența UE în realizarea politicii de sancțiuni poate fi explicată prin faptul că Uniunea Europeană este cea mai dezvoltată structură regională, care posedă mecanisme suficiente pentru a promova o

politică externă coordonată, în timp ce alte organizații regionale acționează doar în condițiile când proprii membri încalcă principiile statutare.

În practica internațională se identifică trei mecanisme prin care sancțiunile atenuază, limitează și contribuie la încetarea conflictelor armate. *Primul mecanism* este reducerea resurselor necesare ale unui conflict armat, prin limitarea ofertei de arme sau scumpirea lor considerabilă pe piața neagră. Un exemplu în acest sens este embargoul asupra vânzării și furnizării armelor în zonele de risc ridicat. UE a folosit adesea această măsură, de exemplu, față de fosta-Iugoslavia, Sudan, Sierra Leone, Siria și Libia. O altă măsură din cadrul mecanismului de reducere a resurselor conflictului armat este limitarea în furnizarea de tehnologii, asistență tehnică și vânzarea de obiecte sau materiale de dublă utilizare, care ar putea fi refolosite într-un conflict.

Cel de-al doilea mecanism este limitarea resurselor disponibile pentru finanțarea conflictelor sau războaielor civile, care presupune realizarea unui control asupra vânzării resurselor naturale, precum petrol și „diamantele de război”, resurse care pot ajuta la finanțarea achiziției de arme, provizii și mercenari. Astfel, UE a pus în aplicare sistemul de certificare pentru Procesul Kimberley privind comerțul cu diamante brute, care are o structură tripartită, constituită din guverne în calitate de factori de decizie, industria internațională a diamantelor și reprezentanții societății civile în calitate de observatori. În conformitate cu Procesul Kimberley „diamantele de război” sunt definite ca diamante brute, utilizate de mișcările rebele sau de aliații acestora, pentru finanțarea conflictelor, care vizează subminarea guvernelor legitime. Potrivit Rezoluției Parlamentului European din 16 decembrie 2021 Procesul Kimberley a fost eficient în a stopa comerțul cu diamante de război, reprezentând în prezent mai puțin de 1% din comerțul cu diamante brute, față de 15% în anul 2003 (Rezoluția Parlamentului European, 2021). C. Portela și B.G. Usobiaga menționează că UE dedică resurse abundente pentru combaterea spălării banilor obținuți din vânzarea resurselor naturale ilegale și exercită presiuni asupra persoanelor sau entităților implicate într-un conflict armat prin înghețarea activelor lor financiare în conturile Băncii Europene (Portela, Usobiago, 2015). Prin impunerea restricțiilor la vize, UE împiedică circulația către și dinspre UE a persoanelor care participă la conflictul armat sau războiul civil.

Cel de-al treilea mecanism este generarea stimulentei pentru actorii din societățile afectate, care se opun continuării conflictului. Interdicțiile și limitările impuse de sancțiuni sunt adesea un motiv de ruinare economică pentru unii și un stigmat social pentru alții. Generarea acestui stimulent depinde de creativitatea în proiectarea și aplicarea sancțiunilor. De exemplu, în timpul conflictului din Serbia, UE a creat o „listă albă” a întreprinderilor și a municipalităților, care se disociau de regimul lui Milošević, pentru a continua comerțul cu UE și a beneficia de ajutor preferențial. În iarna anului 1999, după bombardamentul NATO asupra Serbiei, UE a furnizat combustibil direct municipalităților din opoziție prin programul „Energie

pentru Serbia”, pentru încălzirea orașelor sârbe, care erau conduse de forțe democratice, în valoare de 8,8 milioane de euro, care ulterior a fost extins prin oferirea finanțării pentru școlarizare, transport și infrastructură pentru regiunile administrate de opoziție, realizând obiectivul de a influența deciziile de vot la viitoarele alegeri în favoarea Opoziției Democratice din Serbia (Josh, 2020).

Cercetătorii C. Portela și B.G. Usobiaga consideră că UE aplică sancțiuni preventive, pentru a promova pacea, democrația și drepturile omului în condițiile absenței unui conflict armat, pentru a anticipa sau atenua conflictele interne înainte ca acestea să dezvolte un caracter violent. De exemplu, sancțiunile împotriva Iranului au fost prezentate ca un efort de a rezolva problema nucleară fără intervenția militară a potențialilor rivali, ca o modalitate de a menține pacea în Orientul Mijlociu. În anul 2003 UE a preluat conducerea în negocierile privind programul nuclear al Iranului, în mare parte ca o încercare de a preveni o acțiune militară americană în stil irakian în Iran. Acordul - intermediat în anul 2015 cu Iranul de către P 5+1 (cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU plus Germania) și UE - a soluționat în aparență disputa nucleară. Contrar tuturor dovezilor și pozițiilor UE, președintele Donald Trump a considerat că Acordul Nuclear cu Iranul a fost „cel mai prost acord vreodată”, fapt ce a determinat decertificarea Acordului Nuclear în anul 2017 de către SUA, pe motiv că nu mai este în interesul securității lor naționale. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, în anul 2017 a subliniat în repetate rânduri că Acordul Nuclear cu Iranul are rezultate în soluționarea disputei nucleare și nu ar trebui confundat cu alte probleme (Cronberg, Erästö, 2017). Sancțiunile aplicate de UE împotriva Iranului au fost considerate eficiente, fiindcă au generat nemulțumirea populară, pentru a-l susține pe Hassan Rouhani, candidatul moderat să câștige alegerile prezidențiale din anul 2013 și 2017, dar totodată UE a reușit să convingă SUA și Israelul să nu intervină militar în Iran.

UE a impus sancțiuni masive și fără precedent împotriva Rusiei, din cauza anexării peninsulei Crimeea, neimplementarea Acordului de la Minsk (2015), declanșării agresiunii militare împotriva Ucrainei la 24 februarie 2022 și anexării ilegale a regiunilor Donețk, Luhansk, Zaporijia și Herson din Ucraina. Sancțiunile UE împotriva Rusiei includ măsuri restrictive specifice, sancțiuni individuale, sancțiuni economice și măsuri privind vizele. Îi iunie 2023 UE a aplicat peste 1900 de măsuri restrictive față de persoanele și entitățile din Federația Rusă, care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. Din cauza invadării Ucrainei de către Rusia, UE a impus sancțiuni Republicii Belarus, pentru implicare și împotriva Iranului, pentru furnizarea de drone către Rusia. În acest context remarcăm că sancțiunile UE nu blochează exportul de produse alimentare și agricole. Securitatea alimentară și accesibilitatea prețurilor alimentare reprezintă o prioritate-cheie pentru UE și statele-membre. Deși spațiul aerian european este închis

pentru aeronavele rusești, statele membre ale UE pot autoriza survolarea spațiului lor aerian de către aeronavele rusești în scopuri umanitare. Statele membre ale UE sunt libere să acorde navelor sub pavilionul rus acces în porturile UE, inclusiv să permită intrarea transportatorilor rutieri ruși în UE, pentru a transporta produse agricole, îngrășăminte și grâu, care nu fac obiectul restricțiilor. UE își coordonează sancțiunile cu partenerii străini, precum Grupul Băncii Mondiale, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, țările G7 și Australia, pentru a împiedica Rusia să obțină finanțare externă și a asigura punerea în aplicare a măsurilor restrictive. Pentru a combate cazurile de eludare a sancțiunilor, UE a decis să consolideze cooperarea bilaterală și multilaterală cu țările terțe, inclusiv să furnizeze asistență tehnică (Sancțiunile UE împotriva Rusiei pe înțelesul tuturor, 2023).

În concluzie menționăm, că eficiența sancțiunilor este modestă și necesită întotdeauna să fie parte dintr-o strategie mai largă și să fie combinată cu stimulente. Importanța UE ca generator de sancțiuni pentru promovarea păcii și securității internaționale se bazează pe puterea pieței interne și capacitatea ei de a o reglementa, pentru a-și atinge obiectivele. Subliniem că UE nu folosește puterea economică în sancțiunile sale economice, acordând prioritate măsurilor care nu afectează populația civilă, însă față de Rusia UE a impus sancțiuni masive și fără precedent, ca răspuns la agresiunea militară împotriva Ucrainei. Consecințele crizei din Ucraina nu sunt previzibile, dar devine evident că schimbările care au loc, vor condiționa o nouă ordine europeană, în care problemele de securitate și apărare vor juca un rol proeminent în negocierile politice.

BIBLIOGRAFIE

The Strategic Compass of the European Union. <https://www.strategic-compass-european-union.com/>

Tratatul privind Uniunea Europeană (versiune consolidată). În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. C 326/13. 26.10.2012. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF

Viziune comună, acțiuni comune: o Europă mai puternică. Strategia Globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene. 2016 https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eugs_review_web_0.pdf

Planul de acțiune european în domeniul apărării. Bruxelles, 30.11.2016 COM(2016) 950 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0950&from=DE>

Instrumentul european pentru pace. <https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/european-peace-facility/>

Instrumentul european pentru pace: Consiliul adoptă o măsură de asistență în sprijinul forțelor armate din Republica Moldova. 30 iunie 2022. <https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2022/06/30/european-peace-facility-council-adopts-assistance-measure-in-support-of-the-moldovan-armed-forces/>

Portela Clara, Usobiaga Borja Guijarro. The EU's sanctions and their contribution to peace. In: The EU: a true Peace Actor? May, 2015. N° 23. <https://www.icip.cat/perlapau/en/article/the-eus-sanctions-and-their-contribution-to-peace/>

Rezoluția Parlamentului European din 16 decembrie 2021 referitoare la punerea în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley (2021/2885(RSP)) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0516_RO.html

Josh Margrie-Rouse. Political Party Assistance: The Downfall of Dominance? A comparative analysis of party assistance in Serbia and Georgia. 15.06.2020. <https://studenttheses.universiteitleiden.nl/access/item%3A3160269/view>

Cronberg Tarja, Erästö Tytti. Will the EU and the USA part ways on the Iran deal? 11 October 2017. <https://www.sipri.org/commentary/topical-backgroundunder/2017/will-eu-and-usa-part-ways-iran-deal>

Sancțiunile UE împotriva Rusiei pe înțelesul tuturor. <https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/>

Fondul european de apărare: 1 miliard EUR pentru a stimula capacitățile de apărare ale UE și noi instrumente pentru inovarea în domeniul apărării. 25 mai 2022. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_22_3283

As More Conflicts, Problems around World Mount, European Union High Representative Tells Security Council World Must Invest in Revitalizing Multilateral System. 9268TH Meeting (AM). SC/15210. 23 February 2023. <https://press.un.org/en/2023/sc15210.doc.htm>

Lazarou Elena, Zamfir Ionel. The attack on Ukraine launched on 24 February 2022 marked a paradigm shift in the EU's thinking about peace and security. 19 July 2022. <https://epthinktank.eu/2022/07/19/peace-and-security-in-2022-overview-of-eu-action-and-outlook-for-the-future/>

Lazarou Elena, Zamfir Ionel. Panorama de l'action de l'Union européenne et perspectives pour l'avenir. In: Paix et sécurité en 2022. PE 733.605 – juillet 2022. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733605/EPRS_STU\(2022\)733605_FR.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733605/EPRS_STU(2022)733605_FR.pdf)

Defence Industry and Space. https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/defence-industry-and-space_en